

**ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАШКАДАРЬИНСКОГО ОАЗИСА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА**

Нилуфар Ражабова,

доцент Каршинского государственного университета

Аннотация В данной статье анализируются исторические источники и литература о внешнеторговых связях городов Кашкадарьинского оазиса, входящего в состав Бухарского эмирата, во второй половине XIX века и начале XX века

Ключевые слова Бухарский эмират, Кашкадаринский оазис, Карши, Шахрисабз, Гузор, караван-сарай, внешняя торговля, Герат, Мешхед, Кашмир, Кошгар, Оренбург

**HISTORY OF INTERNATIONAL TRADE RELATIONS OF THE
KASHKADARYA OASIS IN THE SECOND HALF OF THE XIX -
BEGINNING OF THE XX CENTURY**

Abstract This article analyzes historical sources and literature on foreign trade relations between the cities of the Kashkadarya oasis, which is part of the Emirate of Bukhara, in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century

Keywords Emirate of Bukhara, Kashkadarin oasis, Karshi, Shakhrisabz, Guzor, caravanserai, foreign trade, Herat, Mashhad, Kashmir, Koshgar, Orenburg

Со второй половины XVIII века большое внимание уделялось строительству караван-сараяв во многих городах Бухарского эмирата (Бухара,

Карши, Термез, Шахрисабз, Гузор и др.). Эта ситуация была связана с развитием торгово-экономических отношений Бухарского эмирата с Россией, Индией, Ираном, Афганистаном и соседними ханствами. Также с Гератом, Мешхедом и Кашмиром [1. С. 171-176] были установлены торговые отношения. Различные продукты импортируются из Кабула в города эмирата. По сведениям XIX века, из Кабула в города эмиратов привозили «осму, зардзубу, некоторое афганское оружие, копья, ножи, луки, рис и частично лисьи шкуры» [2. С. 80].

Из Ирана в города Эмиратов привозили различные краски, чит, ртуть, перец, оружие, серебро и множество рукописных печатных книг. Из Герата сухофрукты, овечьи шкуры и рабы, туркменские кони и оружие из Марва [3. С. 136]» был завезен из Китая через Кашгар и Коканд такие продукты как Токтачой (кирпичный чай), аккырук (синий чай), фарфоровая посуда, серебряные пиалы [4. С. 81].

В изучаемый период из городов Эмиратов в соседние страны доставлялись разные виды ниток, шелковые и шерстяные ткани, готовая одежда. венгерский ученый А.Вамбери «Все местные продукты дешевы, поэтому вещевой рынок городов Бухары обеспечивает роскошными одеждами всех мусульман вплоть до Китайской Татарии» [5. С. 145], сообщает. По сообщению другого автора, ...из Бухарского эмирата в Кабул привозили лошадей, медь, адрасы, тонкие матерчатые шарики, проволоку, бирюзу, шелк, чай, китайские изделия и шелковые платки [6. С. 207].

В Россию везли различные ткани и одежду, сотканые в городах Бухары. Например, в 1769 г. «в Оренбург было привезено много простых и различных ткацких качеств, клубков ткани». Также в этот город привозились «седые и курчавые бухарские каракули, бирюза и другие драгоценные камни, курага, персики и очень хороший мелкий виноград, изюм, грецкие орехи» [7. С. 349].

Туркменские ковры пользовались большим спросом в Бухарском эмирате. В свою очередь, туркменские купцы везли серые и другие ткани, необходимые для одежды, из городов Эмиратов. Эмиратские купцы также вели интенсивную торговлю в Балхе и Бадахшане (через Термез). В эти края привозили горшки, бухарские ткани, иголки, зеркала, ножницы и другие подобные товары, ввозимые из России. Они привезли обратно в Бухару золото и серебро. Торговые караваны эмирата вели торговлю также с Кабулом, Индией, Китаем, Восточным Туркестаном [8. С. 41-42].

Большое внимание Эмират уделял развитию торговых отношений с Россией при ведении своих торговых отношений. Торговые связи между этими регионами осуществлялись через Оренбург. В Оренбурге был построен очень крупный торговый центр, где эмиратские купцы активно участвуют в торговых ярмарках [9. С. 91].

По сведениям, в 80-х и 90-х годах XVIII века быстро развивались торговые отношения между Бухарским эмиратом и Российской империей. В этот период из городов Эмиратов в Россию привозили шелковые ткани, шелковое сырье, кожевенное сырье, кожаные ремни, хлопок, нитки, марлю, табак, черную кожу, золото и серебро. Гвозди, стекло, иголки, сахар и сахар ввозились из России. С 1801 года до середины XIX века в города Эмиратов из России привозили много железа, меди, чугуна и даже золота и серебра [10. С. 42-43].

Если обратить внимание на анализ данных, то до вторжения в Российскую империю хлопок и хлопчатобумажные изделия составляли основу торговли эмирата. В торговых отношениях эмирата с Россией наряду с Бухарой, Самаркандом, Карши и Шахрисабзом считались главными торговыми центрами.

По данным П.Небольсина, в 1858 г. товарооборот между Россией и Бухарским эмиратом составлял 11 млн. долл. США. рублей, а в 1862 году 15

млн. составили рубли [11. С. 22-23]. Анализ исследователей показывает, что наибольшая доля в обороте торговых работ приходилась на Бухарский эмират. В этот период из Бухары в Россию привозили в основном хлопок и изделия из него [12. Б. 92].

К середине XIX в. в результате относительного роста производства в среднеазиатских ханствах купечество (в том числе правящие круги) укрепило торговые связи с зарубежными странами. Например, купцы Бухарского эмирата стали привозить в Россию больше изделий из хлопка и пряжи, а оттуда стали привозить железо и медь. Из этих материалов в городах Эмиратов изготавливали инструменты и предметы быта, чеканили монеты. На наш взгляд, хотя драгоценные металлы, в первую очередь золото и серебро, в изучаемый период в определенной степени добывались на территориях ханств, это не могло удовлетворить потребности и запросы все возрастающего населения. Именно поэтому большая часть драгоценных металлов ввозилась из России, Индии, Ирана и Китая.

В изучаемый нами период возросло значение некоторых городов Бухарского эмирата как центров оптовой торговли. К таким городам относятся такие города, как Карши, Китаб, Шахрисабз, Гузор, которые расположены в районах пересечения различных караванных путей, где широко развит транзит и внешняя торговля.

В городах эмиратов действовали многовековые правила внешней торговли. Например, товары торговых караванов, идущих из разных стран в Бухарский эмират, не вскрывались и не досматривались вплоть до столицы. По словам источника, караваны, идущие в Карши из Индии и Афганистана, не открывали здесь свой товар. Они шли прямо в Бухару, платили там закят и только потом привозили оттуда часть своих продуктов, в том числе индийский чай, для продажи обратно в Карши [13. С. 227].

Так, на основе источников того периода проанализировано, что существовавшие города в Кашкадарьинском оазисе в рассматриваемый период имели особое место в ведении торговых отношений не только эмиратского, но и мирового значения.

Использованные источники и литературы:

1. Ханьков Н. Описание Бухарского ханства. Санкт-Петербург, 1843. – С. 171 - 176.
2. Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И. Демизона и И.В. Веткевича). – М., Наука, 1983. – С. 80.
3. Петровский Н. Моя поездка в Бухару. Путевые наблюдения и заметки. Ч. 2. – Т., 1872. – С. 136.
4. Записки о Бухарском ханстве... – С. 81.
5. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. М., 1874. – С. 145.
6. Путешествие Мир Иззет Уллы от границы Кокандского ханства до города Самарканда // Труды САГУ. Вып. X.C. Ист.науки. Кн.14. – Т., 1957. – С. 207.
7. Паллас П.С. Путешествие по русским провинциям Российской империи. – Ч.1. – СПб. 809/1769 г. Оренбург. – С. 349.
8. Михалева Г.А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами через Оренбург. – Т., 1992. – С. 41 - 42.
9. Холиқова Р. Россия-Бухоро: тарих чоррахасида (XIX асрнинг асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари). – М., 2005. – Б. 91.
10. Михалева Г.А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами через Оренбург (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.) / Г. А. Михалева. - Ташкент: Фан, 1982. – С. 42 - 43
11. Небольсин П.П. Очерк торговли России со Средней Азии // Записки географического общества. Т.Х. – СПб., 1856. – С. 22 - 23
12. Холиқова Р. Россия-Бухоро: тарих чоррахасида.. – Б 92.
13. Петровский Н. Моя поездка в Бухару // Вестник Европы. Т. II. 1873. С. 212.

14. Berdiev Jamshid. CITIES, GUZARS, POPULATION LOCATION AND ETHNIC COMPOSITION OF KASHKADARYA OASIS (XVIII-EARLY XX CENTURIES). PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. COMPETITIVE STRATEGY MODEL AND ITS IMPACT ON MICRO BUSINESS UNIT OF LOCAL DEVELOPMENT BANKS IN JAWA PJAEE, 17 (7) (2020). – P.5424-5436.

15. Tukhtamisheva. F.M. Scientific Analysis of the History of Uzbek Fabrics. EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS) ISSN 2660-9630. 20-01-2022. B.101-104 Impact Factor: 5.63.